

O'QISH DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH IMKONIYATLARI

Firuz Safarov

BuxDUPI boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida dotsenti

Nodira Xudoyberdiyeva

BuxDUPI boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Nilufar Xolmurodova

BuxDUPI boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Ma'lumki, nutq o'stirish maktabda ona tili o'quv predmetining asosiy vazifasi hisoblanadi. Biroq bu vazifa boshqa o'quv predmetlari doirasida ham amalga oshiriladi. Jumladan, o'qish darslari jarayonida o'quvchilar nutqini o'stirish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Bizningcha, bu imkoniyatlar quyidagilardan iborat:

1. O'qish kitobidagi matnlarni o'rganish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zi uchun notanish bo'lgan ko'plab so'zlar va ularning ma'nosini o'rganadi, ya'ni ularning so'z boyligi oshadi. O'qituvchi bunday so'zlarni izohlash bilan kifoyalanmay, o'quvchilarga ular ishtirokida so'z birikmasi, gap ham tuzdirsa, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday qilinsa, yangi so'zlar o'quvchilarning faol lug'atiga kiradi.

2. Badiiy asarlarda so'zning ko'chma ma'noda qo'llanishi ko'p uchraydi. Badiiy matnda ko'chma ma'noda qo'llangan so'zlar ustida quyidagicha ish olib borish mumkin:

1) matndan ko'chma ma'noda qo'llangan so'zni topish. O'qituvchi bu ishni o'quvchilarning o'ziga bajartirsa, o'quvchining mustaqil fikrlashi va faolligi ortadi;

2) ko'chma ma'noda qo'llangan so'z ma'nosini izohlash. Bunda so'zning ko'chma ma'nosi o'z ma'nosi bilan qiyoslab tushuntiriladi. Masalan, quyidagi she'r parchasida charos so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan:

Yorib chiqdim tuxumni,

Shunday shovvoz jo'jaman.

*Tanib oldim buvimni,
Ko'zi charos jo'jaman.*

O'qituvchi bu so'zning ma'nosini quyidagicha izohlaydi: "O'quvchilar, charos so'zi aslida o'rtapishar, yumaloq, qora rangli uzumni bildiradi. Bu she'rda esa u ko'chma ma'noda qo'llangan bo'lib, go'zal, qop-qora degan ma'noni ifodalayapti. Chunki chiroyli, qop-qora ko'z charosga o'xshaydi";

3) o'quvchilarga shu so'zni ko'chma ma'noda qo'llab gap tuzishni topshirish. Bunday topshiriqni bajarish orqali o'quvchi o'z nutqida so'zni ko'chma ma'noda qo'llashni o'rganadi. Bu esa o'quvchi nutqini go'zal va ta'sirchan qiladi.

3. Ma'lumki, har bir so'z boshqa so'zlar bilan o'ziga xos birikuvchanlik xususiyatiga ega. Chunonchi *kishnamoq* so'zi *ot* so'zi bilan, *hurmoq* so'zi *it* so'zi bilan, *sayramoq* so'zi *bulbul*, *sa'va*, *bedana* kabi so'zlar bilan birika oladi. Hatto ma'nodosh so'zlar ham birikuvchanlik xususiyati bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, *qo'yning bolasi* deb bo'ladi-yu, *qo'yning farzandi* deb bo'lmaydi. Nutqda so'zlarning birikuvchanlik xususiyatining buzilishi mantiqsizlikni keltirib chiqaradi. SHoir Q. Qo'chqorbekov qalamiga mansub "Xatoimni tuzating" she'rda badiiy maqsadni amalga oshirish uchun so'zlarning birikuvchanlik xususiyati atayin buzilgan holda qo'llangan:

*Qag'illadi mushugim,
Qarg'acham miyovladi.
Tom ustida turib jim
Sichqon mushuk ovladi.
It qog'illab, tovug'im
Birovga hura ketdi.
Quyoning tug'di tuxum,
Anhor yugura ketdi.*

O'quvchilar she'rdagi xato qo'llangan so'zlarni topib, tuzatadi. Bunday she'rlar o'quvchilarga so'zning birikuvchanlik xususiyatini o'rgatishda juda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi va badiiy zavq bag'ishlaydi.

SHunday qilib, o'quvchilar badiiy matnlarni o'qish jarayonida so'zlarning birikuvchanlik xususiyatini ham bilib oladi. Bu esa o'quvchilar nutqining mantiqan to'g'ri va aniq tuzilishini ta'minlaydi.

4. O'qish kitobidagi badiiy matnlarda ancha-muncha iboralar ham uchraydi. Misol tariqasida badiiy matnlardan olingan tariqasida quyidagi jummalarni olib qaraymiz:

Ko'zimiz ochilib, bobomiz sohibqiron Amir Temurni tanidik.(S.Barnoev, Mangulikka tatigulik kun)

Mehnatda qotsa ham suyaging,

Hech erga tegmasin kuraging. (A. Oripov, Iqboli buyuksan)

Bu parchalarda *ko'zi ochilmoq, suyagi qotmoq, kuragi erga tegmoq* kabi iboralar qo'llangan. O'qituvchi o'qish darslarida iboralar ma'nosini izohlash bilan kifoyalanmay, o'quvchilarga ular ishtirokida gap ham tuzdirsa, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu holda o'quvchilarda iboradan o'z nutqida foydalanish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Iboradan foydalanish esa o'quvchilar nutqini obrazli va ta'sirchan qiladi.

5. O'qish kitobi darsliklariga maqollar ham kiritilgan. Ma'lumki, maqol nutqimizning ko'rki bo'lib, fikrni lo'nda, obrazli va asosli ifodalash vositasidir. O'qish darslarida maqollar ma'nosini izohlash bilan birga ma'lum bir xalq maqolini uning boshqa varianti bilan almashtirish, nutq sharoitidan kelib chiqib uning mosini qo'llash kabi amaliy ishlar bolalar nutqining rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

6. O'qish kitobi darsliklariga kiritilgan badiiy va ilmiy ommabop matnlarni o'qib o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar badiiy va ilmiy nutq uslublarining o'ziga xos xususiyatini bilib oladi. Bu matnlar vositasida o'quvchiga badiiy va ilmiy uslubda matn tuzishni o'rgatish mumkin. Buning uchun ularga o'qish kitobidagi badiiy va ilmiy ommabop matnlar mavzusida ko'proq bayon va insho yozdirib turish lozim.

Xulosa qilib aytganda, o'qish darslari jarayonida o'quvchilar nutqini o'stirish uchun turli-tuman imkoniyatlar mavjud. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bu imkoniyatlardan samarali foydalanishi lozim.